

PEMIKIRAN JOHN WANSBROUGH DALAM BUKUNYA QURANIC STUDIES

Source and Methods of scriptural Interpretation

Disusun untuk Memenuhi Tugas UAS

Mata Kuliah Pendekatan Studi Islam

Dosen Pengampu:

H. M. Yahya, M.A., Ph.D

Oleh:

Agung Nugroho Reformis Santono (200101220043)

MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

A. PENDAHULUAN

Sejak sekian abad berlalu kajian yang dilakukan oleh orang Barat terhadap orang Timur tentang agama Islam, sampai saat ini masih menjadi topik terhangat. Akan tetapi, Pada abad ke 18 gerakan pengkajian ketimuran (*orient*) ini diberi nama *orientalisme*.¹ Kajian ini berkembang semakin relevan dengan berbagai tema yang diangkat. Bahkan, kajian ini menjadi *framework* pembahasan kalangan cendekiawan Muslim yang menarik karena kajian kritis yang *kontroversial* dari kaum orientalis tentang Islam.

Para cendekiawan muslim berfikir bahwasanya cara ini adalah untuk melakukan pembaharuan atau liberalisasi sebuah pemikiran dalam Islam. Tentunya, masyarakat awam atau bahkan ulama salaf, menganggap pemikiran pembaharuan ini nampak baru, karena tidak pernah ada dalam khazanah intelektual Islam. Padahal, sifat pembaharuan ini tidak ada unsur modernisasi, karena memang seringkali kontroversi dengan asal ajaran Islam yaitu wahyu Ilahi. Barangkali, ini menjadi tugas intelektual muslim untuk bersifat kritis terhadap kaum orientalis Barat.

Kajian Islam dikalangan Barat menjadi fenomena besar yang berbeda-beda.² Mereka tidak saja menjadikan Islam sebagai sumber agama, melainkan sebagai sumber peradaban dan kekuatan sosial, politik dan kebudayaan yang sangat diperhatikan. Kalangan orientalis menggunakan pisau analisis historis lebih banyak menyikapi Islam dengan nilai negatif, misalnya dengan menganggap Islam tak lebih dari bid'ah Kristen.³ Sedangkan pemahaman secara positif lebih banyak dilakukan para Islamolog, misalnya W. Montgomery Watt. Sudut pandang yang berbeda ini didasarkan atas perbedaan cara pandang, pendekatan dan interpretasi. Disamping itu, terdapat pula pemahaman agama Islam menurut sosiolog, sekularis, humanis dan modernis Barat.⁴

¹ A. Hanafi, *Orientalisme* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1981), hlm. 9.

² M. Natsir Mahmud, *Studi Al-Qur'an Dengan Pendekatan Historisisme Dan Fenomenologi: Evaluasi Terhadap Pandangan Barat Tentang Al-Qur'an* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1993), hlm. 1.

³ Anniemarie Schimmel, *Desiphering of the Sign of God A Phenomenological Approaches to Islam*, ed. Rahmani Astuti, I. (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 11.

⁴ Maryam Jameelah, *Islam and Orientalism*, ed. Machnun Husein, I. (Jakarta: Rajawali, 1994), hlm. 93.

Salah satu tokoh orientalis yang menggunakan analisis historis dalam pandangannya tentang Islam adalah John Edward Wansbrough. Tokoh orientalis yang memiliki perhatian khusus terhadap kajian al-Qur'an, dengan pendekatan kritik sejarah (*historical criticism*) untuk kajian teks suci agama. Ketertarikan Wansbrough dengan kajian studi al-Qur'an, tatkala dirinya meneliti dokumen Zaman Pertengahan dengan fokus pada kajian literatur berbasis produk budaya. Karyanya yang berjudul *Quranic Studies (Source and Methods of scriptural Interpretation)*, akan menjadi sekilas pembahasan artikel ini terkait pemikiran John Wansbrough terhadap Islam, al-Qur'an, dan Muhammad melalui metode *historical criticism* dan *literary analysis*.

B. BIOGRAFI SINGKAT TOKOH

John Edward Wansbrough lahir di Peoria, Illinois pada tanggal 19 Februari 1928 dan meninggal pada bulan Juni 2002 dengan usia 74 tahun dan 4 bulan. Wansbrough menempuh studinya di Harvard University. Sosok sejarawan Amerika yang menjadi pengajar di Universitas London Sekolah Studi Oriental dan Afrika (SOAS) hingga habis masa karir akademisnya.⁵

Sebelum menjadi sejarawan terkenal, John Wansbrough merupakan seorang ahli tafsir terkemuka di London. Pada tahun 1960, ia memulai karier akademiknya menjadi staf pengajar di Departemen Sejarah di *School of Oriental and Africa Studies* (SOAS University of London). Kemudian, ia menjadi dosen Bahasa Arab yang pada saat itu berada di naungan Departemen Sastra Timur Dekat, sampai ia menjabat direktur di universitas tersebut.⁶

Ia menyukai kajian literatur, terutama meneliti tentang sejarah perdagangan di kawasan Mediterania dan kaitan antara Yahudi dan Arab. Awal mula ketertarikan Wansbrough dengan studi al-Qur'an, ialah ketika ia sedang meneliti dokumen Zaman

⁵ Ahmad Fadholi, "STUDI KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN JOHN WANSBROUGH TENTANG HISTORISITAS AL-QUR'AN," *Hermeunetik* 8, no. 2 (2014): 281–304.

⁶ Muhammad Nur Kholis Setiawan, *Interaksi Sarjana Barat Dengan Islam Tentang Sejarah Teks Al-Qur'an* (Yogyakarta: Puslit IAIN Sunan Kalijaga, 1998), hlm. 20.

Pertengahan dengan fokus pada kajian literatur berbasis produk budaya.⁷ Ia menyebabkan kehebohan dalam dunia orientalis, ketika ia meneliti naskah-naskah Islam awal pada tahun 1970. Analisisnya yang menghasilkan bahwa kebangkitan Islam adalah mutasi dari apa yang awalnya sebuah sekte Yahudi dan Kristen. Kedua agama suci tersebut berevolusi seiring dengan berjalannya waktu yang disesuaikan dengan perspektif Arab sehingga bemutasi menjadi al-Qur'an yang dikembangkan selama berabad-abad.

Jejak pemikiran John Wansbrough menghasilkan banyak karya diantaranya, yaitu: "A Note on Arabic Rethoric" dalam *Lebende Antike: Symposium fur Rudolf Suhnle*, "Arabic Rethoric and Qur'anic Exegesis", dalam *Buletin of the School of Oriental and African Studies, Majas al-Qur'an: Peripharastic Exegesis, The Sectarian Millieu: Content and Composition of Islamic Salvation History*.⁸ Kemudian, yang terakhir adalah *Quranic Studies: Source and Methods of Scriptural Interpretation* karya monumental tentang sebuah kritik John E. Wansbrough terhadap al-Qur'an, yang akan menjadi konteks pembahasan penulis pada artikel kali ini.

C. KONTEKS BUKU YANG DIKAJI

Penulis memilih salah satu karya monumental dari John E. Wansbrough yang berjudul *Qur'anic Studies: Source And Methods of Scriptural Interpretation*. Buku ini merupakan buku yang pertama ditulis John Wansbrough dalam kurun waktu 4 tahun, dari tahun 1968 sampai bulan Juli 1972, kemudian dicetak pada tahun 1977 di Oxford University Press. Karyanya ini menjelaskan sumber-sumber (asal-usul) dan komposisi al-Qur'an, dan tafsir yang dilakukan oleh orang Muslim serta prinsip-prinsip penafsiran al-Qur'an. Karya yang terbentuk dari tiga gagasan artikel John Wansbrough yang mencoba menganalisis dan menguji keoriginalitasan bahasa Arab klasik, melalui pendekatan sastra dan linguistik. Diantaranya ialah "A Note on Arabic Rethoric" dalam

⁷ John Wansbrough, *Qur'anic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation* (New York: Prometheus Books, 2004), hlm. xiii.

⁸ Muhammad Nur Kholis Setiawan, *Interaksi Sarjana Barat Dengan Islam Tentang Sejarah Teks Al-Qur'an*, hlm. 21.

Lebende Antike: Symposium Fur Rudolf Suhnle, 1967, "Arabic Rethoric and Qur'anic Exegesis, BSOAS, xxxi, 1969". Dalam *Buletin of the School of Oriental and African Studies. Majas al-Quran: Peripharastic Exegesis, BSOAS (Bulletin of the School of Oriental and African Studies)*, xxxiii, 1970.

Buku ini menggunakan metode kritis-historis "*historical criticism*" dan kritik sastra "*literary criticism*", yang terkadang disebut sebagai studi sumber (*source criticism*) yang sebenarnya berasal dari studi kritis kepada Bibel untuk mengkaji al-Qur'an.⁹ Metode yang menggabungkan antara teoritis dan metodologis dengan pembacaan yang cermat terhadap teks-teks al-Qur'an, hal ini memberikan analisis yang cermat terhadap bagian-bagian tertentu, tema, dan isu-isu dalam Al-Qur'an. Kemudian, setiap bab disusun menjadi tiga bagian. Pertama, membahas tokoh-tokoh tertentu yang muncul dalam Al-Qur'an. Kedua, menganalisis surat-surat tertentu, dan akhirnya merenungkan Al-Qur'an dan "lainnya". John Wansbrough, mengeksplorasi dimensi internal dan kronologi interior Al-Qur'an sebagai teks, yang mencakup percakapan tradisi ahli kitab ataupun non-ahli kitab pada zaman kuno akhir, dan perannya sebagai kitab suci dalam penafsiran dan pembacaan modern.¹

Buku ini sangat diperlukan bagi para mahasiswa yang mengkaji studi Islam dan cendekiawan/ ilmuwan yang mencari pemahaman tentang Al-Qur'an berdasarkan pencapaian ilmiah terbaru. Buku ini juga menawarkan refleksi dan refleksi pada disiplin studi qur'an, pemeriksaan ilmiah Al-Qur'an yang kuat dalam buku ini memberikan kontribusi yang berharga untuk studi Islam dan kajian studi al-Qur'an.

D. IDE UTAMA

Inti dari pemikiran John Edward Wansbrough dalam karyanya *Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation* adalah memberikan kritik yang tajam atas kenabian Muhammad dan al-Qur'an dengan menggunakan *historical criticism* dan *literary criticism*:

⁹ Fadholi, "STUDI KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN JOHN WONSBROUGH TENTANG HISTORISITAS AL- QUR ' AN."

¹ Lihat Angelika Neuwirth and Michael A. Sells, *Qur'anic Studies Today, Qur'anic Studies Today*, 2016.

1. Pemikiran tentang redaksi al-Qur'an yang telah diadopsi oleh kaum muslimin awal dari gagasan Yahudi, dan hingga taraf tertentu Kristen, sehingga asal-usul al-Qur'an berada sepenuhnya dalam tradisi tersebut.¹
2. Kenabian Muhammad dianggap sebagai imitasi (tiruan) dari kenabian Nabi Musa as. yang dikembangkan secara teologis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Arab. al-Qur'an bagi John Wansbrough bukan merupakan sumber biografis Muhammad melainkan sebagai konsep yang disusun sebagai teologi Islam tentang kenabian.¹
3. Al-Qur'an sebagai wahyu yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Muhammad saw. menurut John Wansbrough adalah merupakan kepanjangan dari kitab Taurat, seperti pengambilan kata setan dalam al-Qur'an.¹
4. Dengan merujuk pada QS. al-A'raf (7) 71, al-Saffat (31): 156, John Wansbrough memberi arti kata al-Kitab/ Kitabullah yang ada dalam al-Qur'an dengan ketetapan (dorcee), otoritas (authority) atau usulan bukan dengan kitab suci.¹
5. Tujuan yang hendak dicapai oleh John Wansbrough adalah melepaskan al-Qur'an dari jalinan yang transendental yaitu wahyu Allah. Oleh karena itu, dimunculkanlah anggapan kata-kata yang disinyalir sebagai tambahan dari Nabi Muhammad saw.¹

E. ANALISIS DAN KRITIK

Pemikiran John Wansbrough menimbulkan berbagai kritik dan kontroversial dari berbagai sarjana muslim dan Barat. Penulis mengambil beberapa tokoh muslim dan tokoh Barat yang memberikan kritik dengan titik tekan dari dogmatic dan metode yang digunakan John Wansbrough. Watt berasumsi bahwa yang dilakukan adalah meragukan walaupun kajiannya dilakukan secara ilmiah, begitupun Bucaille, ia menyetarakan

¹ John Wansbrough, *Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation* (Oxford: Oxford Univ Press, 1977), hlm. 43-45.

¹ Ibid., hlm. 56-67. 2

¹ Ibid., hlm. 61. 3

¹ Ibid., hlm. 75-76. 4

¹ Ibid., hlm. 67-68 5

penulisan Bibel dengan Hadis.¹ Sedangkan, keotentikan⁶al-Qur'an tidak dapat disangkal karena telah ada dan ditulis sejak zaman Nabi Muhammad saw. dan dikumpulkan oleh para sahabat pada masa nabi masih hidup. Kemudian, Fazlur Rahman mengkritik dalam pembuktian adanya ketergantungan agama Islam dengan agama Yahudi dan Kristen dengan mengungkapkan bahwa *all religions are in history*, hal ini berlaku untuk semua agama baik Yahudi, Kristen dan Islam. Walaupun ketiganya berasal dari Tuhan, namun Tuhan telah mengintervensi dalam kesejarahan untuk kepentingan umat manusia.¹ Oleh karena itu, kajian ini perlu dilakukan agar *distinct and clear* dalam memahami al-Qur'an dan kenabian Muhammad.

Hal ini diharuskan menelusuri sejarah kedua agama tersebut di daerah Arab.¹ Pada prinsipnya yang terpenting agama Yahudi masuk wilayah selatan Arab ketika pedagang masuk daerah tersebut. Sedangkan, agama Kristen sudah ada sejak tahun 3 M. dengan pusat pengaruh di Hira', Syiria, dan Yaman Selatan. Adapun di Kota Makkah, agama tersebut dianut oleh individu bukan secara kelompok (kabilah). Sebelum Islam datang kepercayaan penduduk Arab adalah berhala dan umat Islam menganggap agama yang dipeluk penduduk Arab dengan sebutan Jahiliyah.

Berkaitan dengan ini, Islam atau al-Qur'an mempunyai jalinan yang erat dengan agama sebelumnya yang mempunyai latar belakang historis. Fazlur Rahman mengungkapkan untuk mendapat latar belakang historis harus dicari dalam tradisi Arab sendiri bukan pada tradisi Yahudi atau Kristen.¹ Dengan ini telah nampak bahwa al-Qur'an tetap transenden tapi disesuaikan dengan masyarakat waktu itu dan mempunyai segi universal.

F. KESIMPULAN

¹ M. Natsir Mahmud, *Studi Al-Qur'an Dengan Pendekatan Historisisme Dan Fenomenologi: Evaluasi Terhadap Pandangan Barat Tentang Al-Qur'an*, hlm. 297-298.

¹ Fazlur Rahman, *Historical versus Literary Criticism* Pp, ed. Issa J. and Boullata (Canada: McGill Indonesia IAIN Development Project, 1992).

¹ Fazlur Rahman, *The Major Themes of the Quran*, ed. Anas Mahyudin, I. (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 231-232.

¹ Richard C. and Martin, *Approaches to Religious Studies* (USA: The Univeresity of Arizona Press, 1985), hlm. 202.

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dari analisis dan kritik diatas bahwasannya terdapat kontroversial atas pemikiran John Wansbrough terutama dalam karya pertamanya *Quranic Studies (Source and Methods of scriptural Interpretation)* yang mengulas tentang keotentikan al-Qur'an. Sosok orientalis ini menimbulkan khazanah keilmuan baru yang disorot dari berbagai kacamata tokoh muslim maupun Barat.

G. DAFTAR PUSTAKA

- A. Hanafi. *Orientalisme*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1981.
- C., Richard, and Martin. *Aproaches to Religious Studies*. USA: The Univeresity of Arizona Press, 1985.
- Fadholi, Ahmad. "STUDI KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN JOHN WONSBROUGH TENTANG HISTORISITAS AL- QUR ' AN." *Hermeunetik* 8, no. 2 (2014): 281–304.
- Jameelah, Maryam. *Islam and Orientalism*. Edited by Machnun Husein. I. Jakarta: Rajawali, 1994.
- M. Natsir Mahmud. *Studi Al-Qur'an Dengan Poendekatan Historisisme Dan Fenemenologi: Evaluasi Terhadap Pandangan Barat Tentang Al- Qur'an*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1993.
- Muhammad Nur Kholis Setiawan. *Interaksi Sarjana Barat Dengan Islam Tentang Sejarah Teks Al-Qur'an*. Yogyakarta: Puslit IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Neuwirth, Angelika, and Michael A. Sells. *Qur'anic Studies Today. Qur'anic Studies Today*, 2016.
- Rahman, Fazlur. *Historical versus Literary Criticism Pp*. Edited by Issa J. and Boullata. Canada: McGill Indonesia IAIN Development Project, 1992.
- . *The Major Themes of the Quran*. Edited by Anas Mahyudin. I. Bandung: Pustaka, 1985.

Schimmel, Anniemarie. *Desiphering of the Sign of God A Phenemenological Approaches to Islam*. Edited by Rahmani Astuti. I. Bandung: Mizan, 1987.

Wansbrough, John. *Qur'anic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation*. New York: Prometheus Books, 2004.

———. *Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation*. Oxford: Oxford Univ Press, 1977.